

**БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРДА КАСБИЙ ЭТИКА ВА ПЕДАГОГИК
МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛИ, ТУЗИЛИШИ,
ФУНКЦИЯЛАРИ ВА ҚЎЛЛАШ ШАРОИТЛАРИ**

Kazakov Shavkat Norqobilovich

**Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Jismoniy madaniyat va sport
faoliyati” kafedrası katta o‘qituvchisi**

Elektron pochta kazakovshavkat9@gmail.com

Муайян педагогик муаммони ҳал этишда илмий моделлаштириш таҳлилий, назарий ва амалий жиҳатларни уйғунлаштирган ҳолда тизимли ечимлар ишлаб чиқиш имконини берувчи муҳим услубий восита ҳисобланади. У таълимдаги мураккаб жараёнлар, шахс ривожланиши, ахлоқий компетенцияларни шакллантириш каби динамик ҳолатларни назарий-амалий тарзда акс эттириш ва уларни бошқариш учун пойдевор вазифасини бажаради.

Илмий модел бу реал педагогик жараённинг назарий қурилмаси бўлиб, у объект, мақсад, функция, восита ва натижаларнинг ўзаро боғлиқ тизимдан иборат. Педагогик моделлаштириш орқали мавжуд муаммо илмий тушунча ва ёндашувлар асосида таҳлил қилинади, унинг ечими учун структуравий блоклар, компонентлар ва механизмлар ишлаб чиқилади. Шу нуқтаи назардан, бўлажак ўқитувчиларда касбий этика ва педагогик маданиятни шакллантириш модели нафақат таълим жараёнини такомиллаштириш воситаси, балки талабалар шахсиятидаги ахлоқий етукликни тизимли равишда тарбиялашни кўзловчи илмий-методик асос сифатида муҳим аҳамият касб этади. Мазкур модел назария ва амалиёт ўртасидаги мулоҳазали боғланишни таъминлаб, ўқитувчи тайёргарлигида маънавий мазмуннинг ўзини асослаган шаклда татбиқ этилишига йўл очади.

Бугунги глобаллашув ва ахборотлашув жараёнлари таълим тизими олдида нафақат юқори малакали, балки маънавий баркамол, жавобгар ва фаол

фуқаролик позициясига эга бўлган педагог кадрларни тайёрлашдек муҳим вазифани қўймоқда. Жамиятдаги бу ижтимоий буюртма педагогнинг фақат билимлар ташувчиси эмас, балки ахлоқий етакчи, маданият тарғиботчиси ва маънавий намуна сифатида шаклланишини талаб этади. Айнан шу эҳтиёжни қондириш учун илмий асосланган, тузилмавий жиҳатдан яхлит, таълим мазмуни ва амалиёти билан уйғун моделни шакллантириш зарурати юзага келади. Моделнинг яратилиш мақсади бўлажак ўқитувчиларда касбий этика ва педагогик маданиятни мақсадли, тизимли ва босқичма-босқич шакллантиришга қаратилган назарий-амалий асосларни аниқлаб беришдир. Бу модел орқали жамият талабларига мос, инсонпарвар, холис, ижтимоий масъулиятли ва ахлоқий қарорлар қабул қила оладиган ўқитувчи шахсини шакллантиришнинг реал педагогик механизми яратилади. Шу тариқа, моделнинг ижтимоий буюртмаси ва мақсади ўзаро уйғун ҳолда таълим жараёнининг мазмун ва шакллариغا мустақкам илмий пойдевор вазифасини бажаради. Ҳар қандай жамиятнинг маънавий барқарорлиги, таълим-тарбия тизимининг самарадорлиги ва келажак авлоднинг шаклланиши, аввало, уни тарбияловчи шахсининг кимлиги ва қандай ахлоқий-касбий мезонларга жавоб беришини талаб қилади. Мана шу нуқтаи назардан қаралганда, педагог фаолияти фақат билим бериш жараёни билан чекланиб қолмай, у кўпроқ маънавий етакчилик, масъулиятли тарбия ва шахслараро ахлоқий муносабатлар майдонида намоён бўлади. Жамият бугун барча соҳаларда шиддат билан ривожланиб, ахборот оқимлари ва маданий таъсирлар остида мураккаб трансформация жараёнларини бошдан кечираётган бир пайтда, таълим тизимида маънавий баркамол ва жавобгар педагог шахсиятига бўлган эҳтиёж янада ошмоқда.

Замонавий педагог нафақат билимли, методик жиҳатдан тайёрланган мутахассис, балки ўз касбининг ахлоқий масъулиятини англайдиган, бошқалар учун намуна бўла оладиган шахс сифатида намоён бўлиши талаб этилмоқда. Унинг шахсий фазилатлари: адолат, инсоф, ҳалоллик, меҳр-

шафқат, тинглай олиш ва тўғри етакчилик кўрсата олиш қобилияти, ўқувчи ва ота-оналар, жамоа аъзолари билан муносабатлардаги касбий маданияти бугунги кун талаблари даражасида бўлиши шарт. Чунки педагог шахсияти ўқувчилар қалби ва тафаккурига, уларнинг дунёқараши ва кадриятлар тизимига бевосита таъсир ўтказувчи кучли омил ҳисобланади. Шу боисдан, жамиятдаги ижтимоий-ахлоқий ислохотлар, таълимнинг инсонпарварлик ва тарбиявий вазифаларини янада теран англаш фонида педагогнинг касбий этика ва маданият соҳасидаги етуклиги умуммиллий ривожланишнинг асосий кафолатларидан бири сифатида намоён бўлмоқда. Бу эса, педагог кадрлар тайёрловчи олий таълим муассасалари зиммасига нафақат билим бериш, балки маънавий етук, масъулиятли, юқори педагогик маданият соҳиби бўлган мутахассисларни тарбиялашдек улкан вазифани юклайди.

Ахлоқий етуклик шахснинг ички тартиб-интизоми, юксак маънавий талабчанлик, ўзини ва атрофдагиларни теран англашга асосланган рухий-психологик ҳолат бўлиб, у инсонни эзгулик сари етаклайдиган, барқарор кадриятларга суянган баркамол шахс сифатида шакллантиради. Ахлоқий етук инсон ўз шахсий манфаатларини эмас, жамоат манфаатини устувор қўяди, маънавий масъулиятни ҳис этади ва бу ҳиссиёт унинг барча фаолиятига йўлбошчи бўлиб хизмат қилади. Бундай шахс ҳар қандай ҳолатда ҳам адолат, инсоф, садоқат, сабр, бағрикенглик каби ахлоқий тамойилларга амал қилади, ҳатто босим ва синовлар шароитида ҳам ўз инсонпарвар позициясидан чекинмайди. Ахлоқий етуклик, шунингдек, шахснинг ички ахлоқий кадриятларини ташқи муомала, нутқ, феъл-атвор ва қарорларида ифода эта олиш қобилияти билан чамбарчас боғлиқ. У руҳан баркамолликни, фикрий мустақилликни ва ҳиссий барқарорликни англатади. Бу каби фазилатлар шахснинг ижтимоий муносабатларда бошқалар билан самарали, ҳурматли ва ахлоқий жиҳатдан мақбул алоқа ўрната олишини таъминлайди. Ахлоқий етуклик нафақат шахсий юксалиш мезони, балки жамиятда умуминсоний кадриятлар, ўзаро ҳурмат, адолат ва жавобгарликни қарор топтиришда ҳал

килувчи омил сифатида намоён бўлади. Жамиятда маънавий барқарорлик ва ижтимоий тотувликнинг асоси айнан шундай шахслар кўплиги билан белгиланади. Шу жиҳатдан, ахлоқий етукликни шакллантириш фақат шахсий муаммо эмас, балки умумтаълим ва умуммаърифий вазифа сифатида муҳим аҳамият касб этади. Ўқитувчи шахсиятида ахлоқий етукликнинг мавжудлиги унинг таълим ва тарбия жараёнидаги таъсирчанлигини белгилайди. Зеро, педагогнинг ҳар бир сўзи, ҳаракати, муносабати ўқувчиларда муайян хулқ меъёрларини шакллантиради. Агар бу шахсда инсонийлик, тўғрилиқ, адолат, фидойилиқ ва ватанпарварлик каби ахлоқий фазилатлар мустаҳкам қарор топган бўлса, унинг фаолияти натижасида шундай фазилатларга эга авлод вояга етади. Бу борада Ю.В. Бабанскийнинг таъкидича: “Ахлоқий етуклик – бу нафақат билим ва ҳис, балки ҳар бир ишда инсоний мезонларга таяна олиш қобилияти ҳамдир”. Ўқитувчида ана шундай ахлоқий етуклик шакланган бўлса, у таълимга фақат фанни ўргатиш воситаси сифатида қарамайди, балки ҳар бир ўқувчини шахс сифатида тарбиялашни, унинг қалбига эзгу ғоялар уруғини сочишни ўзининг биринчи навбатдаги бурчи деб билади. Бундай педагог нафақат замонавий билимлар билан қуролланган, балки маънавий жиҳатдан масъулиятли, юксак инсонийлик фазилатларига эга раҳнамо бўла олади.

Тадқиқот натижалари ва таҳлиллари асосида “Бўлажак ўқитувчиларда касбий этика ва педагогик маданиятни шакллантириш модели” ишлаб чиқилди. Мазкур модел илмий моделлаштиришнинг илмийлик, универсаллик, изчиллик ва нормативлик тамойиллари асосида ишлаб чиқилди. Педагогик моделлаштириш бу таълим жараёнида ўқитиш ва тарбиялаш мақсадларига эришишни таъминловчи тизимли, функционал ва илм-фанга асосланган ёндашувдир. Бўлажак ўқитувчиларда касбий этика ва педагогик маданиятни шакллантириш жараёни кўп қиррали, ўзаро боғлиқ ва изчил таркибий тузилмани талаб қилади. Мазкур жараённи самарали ташкил этиш учун ишлаб чиқилган модел блокли архитектура асосида

шакллантирилган бўлиб, унда мақсаддан тортиб натижагача бўлган барча босқичлар тизимли интеграциялашган ҳолда акс эттирилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Zamonaviy maktab»larni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori. 2019 –yil 26- noyabrdagi PQ-4537-son.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi “O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6108-son Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.11.2020 y., 06/20/6108/1483-son.

Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. / Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси. - https://www.norma.uz/muhim-voqealar/tanqidiy_tahlil_qatiy_tartib-

3. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. – М.: Педагогика, 1989. – Т.1. – С. 240.

4. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие. — М.: Академия, 2007. — С. 12.

5. Петерсон Л.Г. Современные педагогические технологии: Учебное пособие. – М.: Академия, 2019. – С. 128.

6. Брудный А.В. Этическое измерение образования. — Москва: Академкнига, 2019. — С. 61.

7. Тўраев Б.З., Муқимова Г.Х. Таълимда компетентли ёндашув: педагогнинг касбий компетентлигини шакллантириш. // «Ўзбекистон олий таълим тизимида кадрлар ресурсларини бошқариш ва ривожлантириш» мавзусидаги Республика семинари материаллари. – Т: «Истеъдод» жамғармаси, ТДПУ. 2014. –52 б.